

BINOLARNING ENERGIYA SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Xudoyqulov Jumanazar

Islom Karimov nomidagi

Toshkent davlat texnika universiteti issiqlik

Energetikasi fakulteti talabasi

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada binolarning energiya samaradorligini baholash metodlari va turlari o'rganilgan bo'lib, binolarning elektr taminoti holati va energiya samaradorligi, hozirgi holati nazariy va amaliy usullar orqali taxlil etilgan.

KALIT SO'ZLAR: Yoritish tizimlari, reaktiv quvvat kompensatsiya generator, ekoenergiya, izolatsiya.

Kirish. Mamlakatimizda energetika sohasida ko'plab islohatlar amalga oshirilayotgan bo'lib, jumladan Muhtaram Prezidentimizning 2020 yil 10 iyuldagi PQ-4779-son "Iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish va mavjud resurslarni jalb etish orqali iqtisodiyot tarmoqlarining yoqilg'i-energetika mahsulotlariga qaramligini kamaytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar" to'g'risidagi, 2019 yil 22 avgustdagi PQ 4422-sonli "Iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohaning energiya samaradorligini oshirish, energiya tejavchi texnologiyalarni joriy etish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishning tezkor chora-tadbirlari" to'g'risida, 2017 yil 23 avgustdagi PQ-3238-sonli "Zamonaviy energiya samarador va energiya tejamkor texnologiyalarni yanada joriy yetish chora-tadbirlari to'g'risida", 2017-yil 8-noyabrdagi PQ-3379-son "Energiya resurslaridan oqilona foydalanishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari asosiy dasturiy amal bo'lmoqda.

Asosiy qism. Binolarning energiya samaradorligi binoning energiya iste'molini kamaytirish va undan foydalanishni optimallashtirish maqsadida amalga oshirilgan chora-tadbirlardir. Bu jarayon binolarda energiyani samarali

ishlatishni, issiqlik va elektr energiyasi kabi resurslardan maksimal darajada foydalanishni anglatadi. Energiya samaradorligini oshirish uchun quyidagi chora-tadbirlar ko'riladi:

1. **Izolyatsiya:** Binolarning devorlari, tomlari va pollarining yaxshi izolyatsiya qilinishi energiya yo'qotilishini kamaytiradi va binoning ichki haroratini barqaror saqlashga yordam beradi.
2. **Samarali isitish va sovutish tizimlari:** Energiya samaradorligi yuqori bo'lgan konditsionerlar, qozonlar va boshqa isitish-sovutish tizimlaridan foydalanish.
3. **Yoritish tizimlari:** LED va boshqa kam energiya sarflaydigan yoritish vositalarini qo'llash.
4. **Yuqori samarali derazalar va eshiklar:** Energiya samaradorligi yuqori bo'lgan deraza va eshiklar havo oqimini kamaytiradi va issiqlik yo'qotilishini oldini oladi.
5. **Ventilyatsiya tizimlari:** Samarali ventilyatsiya tizimlari toza havo almashinuvi va energiya yo'qotilishini minimallashtirishga yordam beradi.
6. **Intelligent boshqaruv tizimlari:** Binoning energiya iste'molini monitoring qilish va boshqarish uchun zamonaviy avtomatlashtirilgan tizimlardan foydalanish. Bunga aqlli termostatlar, sensorlar va boshqa nazorat tizimlari kiradi.
7. **Yashil energiya manbalari:** Quyosh panellari, shamol turbinalari va boshqa qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish.
8. **Energiya auditi:** Binoning energiya samaradorligini baholash va yaxshilash imkoniyatlarini aniqlash uchun muntazam energiya auditi o'tkazish.

Bu chora-tadbirlar nafaqat energiya iste'molini kamaytiradi, balki atrof-muhitga zararli ta'sirni kamaytirishga, energiya xarajatlarini qisqartirishga va umumiy yashash sharoitlarini yaxshilashga yordam beradi.

Binolarning energiya samaradorligini baholash binolarda energiya iste'molining qanchalik samarali ekanligini aniqlash va uni yaxshilash uchun zarur bo'lgan

chora-tadbirlarni belgilash uchun amalga oshiriladi. Quyidagi usullar va ko'rsatkichlar energiya samaradorligini baholashda keng qo'llaniladi:

1. **Energiya Auditi:**

- **Birinchi bosqich auditi:** Binoning energiya iste'moli va hisob-kitoblari asosida dastlabki tahlil o'tkaziladi. Bu bosqichda binoning umumiy energiya iste'moli va potensial muammolar aniqlanadi.
- **Ikkinchi bosqich auditi:** Binoning ichki va tashqi qismlarini tekshirish, asbob-uskunalar va tizimlarning energiya samaradorligini batafsil tahlil qilish orqali aniqlanadi. Termografiya, havo o'tkazuvchanligini sinash kabi usullar qo'llaniladi.
- **Uchinchi bosqich auditi:** Binoning har tomonlama tahlili, jumladan, harorat, namlik, havo oqimi, yoritish va boshqalar o'lchanadi. Kompyuter modellashidan foydalanib, energiya samaradorligini oshirish bo'yicha batafsil tavsiyalar ishlab chiqiladi.

2. **Energiya Sertifikatsiyalari:**

- **LEED (Leadership in Energy and Environmental Design):** AQShda keng tarqalgan sertifikat bo'lib, binolarning barqarorlik va energiya samaradorligini baholaydi.
- **BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method):** Yevropa mamlakatlarida keng qo'llaniladigan baholash tizimi.
- **ENERGY STAR:** AQShning energiya samaradorligini baholash dasturi bo'lib, kam energiya iste'mol qiladigan binolar va mahsulotlarni belgilash uchun ishlatiladi.
- **Passiv Uy:** Minimal energiya iste'moli bilan issiqlik va sovutish ehtiyojlarini qoplashni nazarda tutadigan standart.

3. **Energiya Samaradorligi Indeksini Hisoblash:**

- **EPI (Energy Performance Index):** Binoning kvadrat metriga yoki kubometriga nisbatan yillik energiya iste'molini o'lchaydi.

- **EUI (Energy Use Intensity):** Binoning energiya iste'molini umumiy maydoniga bo'lgan nisbati.

4. **Monitoring va Boshqaruv Tizimlari:**

- **BMS (Building Management System):** Binoning yoritish, isitish, ventilyatsiya va konditsioner tizimlarini avtomatlashtirilgan boshqarish va monitoring qilish tizimlari.
- **AQShda Smart Meterlar:** Real vaqt rejimida energiya iste'molini kuzatish imkonini beruvchi uskunalalar.

5. **Termografik Tekshirish:**

- Binoning issiqlik yo'qotilishini aniqlash uchun infratovush kameralaridan foydalanish.

6. **Simulyatsiya va Modellash:**

- Kompyuter dasturlari yordamida binoning energiya iste'molini modellashtirish va samaradorlikni oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni tahlil qilish.

7. **O'lchov va Sinovlar:**

- **Blower Door Test:** Binoning havo o'tkazuvchanligini aniqlash uchun ishlatiladi.
- **Duct Leakage Test:** Isitish va sovutish tizimlaridagi havo yo'llarining samaradorligini tekshirish uchun qo'llaniladi.

Bu usullar yordamida binolarning energiya samaradorligini aniq baholash va energiya iste'molini kamaytirish bo'yicha samarali choralar ko'rish mumkin.

Binolarning energiya samaradorligini baholash uchun quyidagi asosiy omillar hisoblanadi:

1. **Energiya Iste'moli:**

- **Umumiy energiya iste'moli:** Binoning yillik energiya iste'moli o'lchanadi. Bu ma'lumot energiya hisoblagichlari yoki energiya auditlari orqali olinadi.

- **Energiyani ishlatish turlari:** Elektr energiyasi, tabiiy gaz, issiqlik va sovutish tizimlari uchun energiya iste'moli alohida tahlil qilinadi.

2. Binoning Fizik Parametrlari:

- **Binoning o'lchamlari:** Binoning umumiy maydoni va hajmi.
- **Binoning tuzilishi:** Devorlar, tom, poldagi izolyatsiya darajasi, oynalar va eshiklarning sifati.

3. Isitish, Ventilyatsiya va Konditsioner (HVAC) Tizimlari:

- **Isitish va sovutish tizimlari samaradorligi:** Ushbu tizimlarning energiya iste'moli va samaradorligi baholanadi.
- **Ventilyatsiya samaradorligi:** Binoda toza havoning aylanishi va energiya yo'qotilishi tahlil qilinadi.

4. Yoritish Tizimlari:

- **Yoritish uskunalari:** Yoritish uchun ishlatiladigan lampalar va ularning energiya samaradorligi.
- **Tabiiy yorug'likdan foydalanish:** Binoda tabiiy yorug'likdan maksimal darajada foydalanish imkoniyatlari.

5. Binoda Energiya Boshqaruvi:

- **BMS (Building Management System):** Binoning barcha energetik tizimlarini avtomatlashtirilgan boshqarish imkoniyati va samaradorligi.
- **Sensorlar va nazorat tizimlari:** Energiya iste'molini kuzatish va optimallashtirish uchun o'rnatilgan sensorlar va monitoring tizimlari.

6. Izolyatsiya va Havо O'tkazuvchanligi:

- **Devorlar, tom va pollardagi izolyatsiya:** Issiqlik yo'qotilishini oldini olish uchun o'rnatilgan izolyatsiyaning sifati.
- **Havo o'tkazuvchanligi:** Binoning havo o'tkazuvchanligini aniqlash uchun blower door test kabi sinovlar.

7. Yuqori Samarali Qurilmalar va Texnologiyalar:

- **Energiya samaradorligi sertifikatiga ega bo'lgan jihozlar:** Energiya samaradorligi yuqori bo'lgan maishiy texnika va sanoat jihozlari.
- **Qayta tiklanadigan energiya manbalari:** Quyosh panellari, shamol turbinalari va boshqa qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish.

8. Energiya Samaradorligi Indekslarini Hisoblash:

- **EUI (Energy Use Intensity):** Binoning umumiy energiya iste'molini umumiy maydoniga bo'lgan nisbati (kWh/m²/yil).
- **EPI (Energy Performance Index):** Binoning energiya samaradorligini baholash uchun ishlatiladigan boshqa ko'rsatkichlar.

9. Suv Isitish Tizimlari:

- **Suv isitish uskunalari samaradorligi:** Binoda ishlatiladigan suv isitish tizimlarining energiya iste'moli va samaradorligi.

Bu omillar asosida binolarning energiya samaradorligini baholash mumkin. Bu ma'lumotlar asosida binolarda energiya samaradorligini oshirish uchun zarur bo'lgan chora-tadbirlar rejalashtiriladi va amalga oshiriladi.

Xulosa. Binolarning energiya samaradorligini baholash jarayonida binoning umumiy energiya iste'moli, fizik parametrlari, isitish, sovitish va yoritish tizimlarining samaradorligi, izolyatsiya darajasi, havo o'tkazuvchanligi, va yuqori samarali qurilmalar va texnologiyalardan foydalanish kabi omillar hisobga olinadi. Ushbu tahlil binoda energiya samaradorligini oshirish va energiya iste'molini kamaytirish uchun zarur bo'lgan chora-tadbirlarni aniqlash imkonini beradi.

Baholash jarayoni odatda quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1. **Energiya Auditi:** Binoning energiya iste'moli va ishlatilayotgan energiya turlari aniqlanadi.
2. **Fizik Parametrlar Tahlili:** Binoning o'lchamlari, tuzilishi va izolyatsiya darajasi tahlil qilinadi.

3. **Tizimlar Samaradorligi:** Isitish, sovutish, ventilyatsiya va yoritish tizimlarining samaradorligi baholanadi.
4. **Energiya Boshqaruvi:** Binodagi energiya boshqaruv tizimlari va sensorlar aniqlanadi.
5. **Havo O'tkazuvchanligi Sinovlari:** Binoning havo o'tkazuvchanligi va izolyatsiya samaradorligi tekshiriladi.
6. **Yuqori Samarali Texnologiyalar:** Energiya samaradorligi yuqori bo'lgan texnologiyalar va qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish imkoniyatlari aniqlanadi.
7. **Indekslar Hisoblash:** EUI (Energy Use Intensity) va EPI (Energy Performance Index) kabi ko'rsatkichlar hisoblab chiqiladi.

Bu baholash natijalari binoning energiya samaradorligini oshirish uchun zarur bo'lgan o'zgarishlarni amalga oshirishda yordam beradi. Natijada, energiya xarajatlari kamayadi, atrof-muhitga zararli ta'sirlar minimallashtiriladi va yashash sharoitlari yaxshilanadi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 26-noyabrdagi "Aholining ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish va uning sifatini yaxshilash uchun O'zbekiston Respublikasining suv resurslarini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5883-sonli farmoni.
2. <https://goaravetisyan.ru/uz/zapasy-presnoi-vody-na-planete-sostavlyayut-zapasy-pitevoi/>.
3. I. U. Raxmonov "Elektr ta'minoti asoslari". Toshkent «Tafakkur avlodi» 2020y.
4. A. D. Raxmatov. «Elektr tarmoqlari va tizimlari». Toshkent - 2017
5. «Energiyadan oqilona foydalanish to'g'risida» qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqida»gi Qonun (O'RQ-628, 14.07.2020yil.).
6. <http://suvsoz.uz/>

7. Vazirlar mahkamasining 2018-yil 12-yanvardagi “Elektr energiyasi va tabiiy gazdan foydalanish tartibini takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 22-son qarori.